

MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI BOSHQARUVI RAHBARLARNING VAZIFALARI.

Qurbonov Dilshodbek Norxidir o'g'li
**Termiz Davlat Universiteti Madaniyat va
San'at Muassasalarini tashkil etish hamda
boshqarish yo'nalishi 2-bosqich talabasi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870290>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshqaruv yangi udamlarning shakilanishi, yangi g'oyalar, innovatsiyalar, tashabbuskorlikni oshirish, xodimlarni rag'batlantirish va motivatsiyani oshirish;

vaqtga doimiy amal qilish haqida so'z boradi

Tayanch so'zlar: Rahbarlik. Boshqarish madaniyati. jamoani boshqarish. Boshqaruvda muloqot.

Boshqaruvda rahbarning faoliyatini:

- jamoani aniq va to'g'ri maqsadga to'g'ri yo'naltirish;
- yangi g'oyalar, innovatsiyalar, tashabbuskorlikni oshirish;
- xodimlarni rag'batlantirish va motivatsiyani oshirish;
- vaqt va reglamentga doimiy amal qilish;
- tanqidni (agar u adolatli bo'lsa) og'rinmay qabul qilish va tanqidga nisbatan xulosa chiqarish belgilaydi.

Tadqiqotlarga ko'ra tajribali rahbarning kirishimliliigi va masalani tez va oson hal qilishi, xarakteridagi hazilkashlik va hozirjavoblik ishga nihoyatda ijobiy ta'sir qilarkan. Chunki, xodimlarni qaysidir ma'noda ayab muomala qilish, bir og'iz so'z bilan ruhiyatlariga ta'sir qilish, yoki beg'araz hazillashib o'tib ketish ham xodimning toliqqanini yodidan chiqib ketishiga sabab bo'lar ekan. Yaxshi muomalaning yomon munosabatdan farqini hamma toifadagi rahbarlar yaxshi tushunishadi. Didsiz va madaniyatsiz rahbarlar esa aksincha, hajviy hikoyalarni tushuntirayotganida ham, xodimlarni kulishiga yo'l qo'ymaydi, ularni jerkib, tartibni buzmaslikka chorlab turadilar, metin intizomni talab qiladilar. Jamoada quvnoqlik kayfiyati ishchanlik sifatlarini oshirishini tushungisi kelmagan rahbarlar hatto yengil hazilni ham hazm qilolmaydilar. Albatta bu jihatlar xodimlar va jamoaning ichki madaniyatiga ta'sir qilmay qolmaydi. Boshqaruvda rahbar madaniyatiga zid bo'lgan ayrim holatlarni juda yaxshi bilamiz. Muassasa rahbarlari tomonidan san'at va madaniyat sohasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish jarayonini ilmiy-metodik asosda, yuqori samaradorlikka erishish, zamonaviy axborot texnologiyalarni ilg'or va samarali usullarini qo'llash ishlari yetarli darajada tashkil etilmayotganligi, rahbariyat tomonidan xodimlarning mehnatini baholash, ustama belgilash va rag'batlantirishga adolatli, odilona yondasha olmayotganligi, tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilik, mahalliychilikka amal qilayotganligi, rahbari amaldagi meyoriy hujjatlarni yaxshi o'zlashtira olmaganligi, faoliyatning har bir yo'nalishida olib borilayotgan ishlardan to'liq xabardor emasligi, bu borada uning bilimi, tajribasining yetarli emasligi, ijodiy va ijtimoiy faollik, g'oyaviy-siyosiy talabga javob bermasligi. Rahbarlarda tadbirkorlik, ishbilarmonlik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik qobiliyatlarining pastligi, fidoyilik, ta'sirchanlik, omilkorlik, ijodkorlik, bilimdonlik yetishmasligi kabi muammolar va kamchiliklar mavjudligi ham boshqaruv faoliyatining muammolari sanaladi.

Rahbar qachon el-yurt ishonchini, e'tiborini qozona oladi? Qachonki yuragi, qo'li toza, ko'ngli ochiq, aql va zakovat sohibi bo'lsa, tabiatida qat'iyatlilik bilan bilim, talabchanlik bilan adolat uyg'un bo'lsa, u o'zi boshqaradigan odamlarning g'am-tashvishlarini o'z qalbidan o'tkazishga qodir bo'ladi.

Rahbar:

- yuqori darajada tashkilotchi, tinim bilmas ijodkor, o'ziga ishongan;
- tashabbuskor, ishbilarmon, omilkor;
- murakkab vaziyatlardan tez xulosa chiqaradigan, oqibatli va jamoani ortidan ergashtira oladigan, o'z ishining fidoyisi;
- boshqaruvda tejamkorlikka e'tiborli;
- birinchi navbatda va'dasini ustidan chiqadigan;

Boshqaruv va rahbarshunoslikda nizolarningsamarali, savodli hal qilinishi, jamoa faoliyatini samarali tashkil etish, o'zaro ishonch, g'urur hissini, ongli intizom, uyushqoqlikni tashkil etish masalalari ham mutaxassislar tomonidan ko'plab munozaralarga sabab bo'lmoqda.

Xodimlar muloqot madaniyatining shakllanishi, xodim bilan muloqot uslubini tahlil qilish, hamsuhbatni diqqat bilan tinglash, noverbal axborot yo'llaridan foydalanish, irodani tarbiyalash, shakllantirish borasida qator tavsiyalar mavjud.

Madaniyat va san'at muassasalarida jamoaning umumiy qadriyatlarini, e'tiqodlarini, tartib qoidalarining birligini shakllantirish, an'analarini saqlash, rivojlantirish, jamoaning yakdilligi va birligini ta'minlash albatta ijod qilishga, sohadagi yangiliklarni targ'ib etishga qaratilgan.

Rahbarlik rahbardan boshqarish madaniyatining qonuniyatlariga bo'ysunishni talab etadi. Boshqarish madaniyati o'z ichiga axloq, odob qoidalarini olishi kerak. Boshqarish madaniyatini takomillashtirish uning barcha elementlariga e'tiborni kuchaytirish demakdir. Rahbarning madaniyat darajasi – bu o'ta murakkab ko'rsatkich hisoblanadi. Hech kim rahbar bo'lib tug'ilmasligi barcha uchun tushunarli haqiqat. Rahbarning madaniyatli bo'lishi quyidagilarga bog'liq:

- oilaviy kelib chiqishi, ota-onasi, yaqin qarindosh-urug'lariga;
- yoshlikdan o'sib ulg'aygan muhiti, ya'ni yaqin kishilaridan, do'st-o'rtoqlari;
- ilmga, san'atga, adabiyotga qiziqishi;
- tabiatga, jonivorlarga munosabati;
- oilasiga, farzandlariga bo'lgan munosabatiga.

Madaniyat boshqaruv uslubining eng muhim majmuasidir. Demak, boshqarishni madaniyat, axloq normalariga bo'ysungan holda olib bormoq kerak. Boshqaruv xizmati etikasi haqida rahbar o'z ishida axloq-odob qoidalarini muloyimlik, o'zaro yordam, hamjihatlik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat va har bir jamoa a'zosiga nisbatan insoniylik, shaxs sifatida munosabat va shu kabi meyorlarga tayanadi va shu asosda ish olib borishi zarur bo'ladi. Shu bilan birga rahbarning ijtimoiy ahvoli uning o'ziga xos axloqini ham belgilaydi. Bu sifat rahbarning o'ta to'g'riligini ifodalaydi va uni yuqori tashkilot va idoralarga noto'g'ri axborotlar berishdan, qonun-qoidalarni buzishdan o'zini tiyadi. Yig'ilishlar o'tkazilayotgan vaqtda qatnashchilarga nisbatan muloyim bo'lish kerak, chunki odamlar bunday yig'ilishlarga maqbul boshqaruv qarorlarini yaratish uchun keladilar, bunday qarorlar esa birinchi navbatda, rahbar uchun o'ta muhim hisoblanadi. Boshqalarni sabr-toqat bilan eshitishga odatlanishimiz, so'zlovchilarning so'zini oxirigacha eshitishga harakat qilishimiz, xodimlarning faolligini takrorlashimiz kerak. Ko'pchilik oldida oddiy rahmat aytish yoki minnatdorchilik bildirish

ba'zan moddiy taqdirlashdan ham afzal bo'lishi mumkin. Agar biror xodimni ishdagi nussonlar uchun jazolash lozim bo'lsa, rahbar albatta chegaradan chiqmasligi va qo'pol muomala qilmasligi kerak. So'z shaklini va jazo turini tanlashda jazolanuvchi xodimlarning yoshini, jinsini va harakatlarini inobatga olish kerak. Tanqid – xodimlarga katta va ta'sir ko'rsatuvchi vositadir. Shuning uchun ham uni kerakli vaziyatda nihoyatda ehtiyotkorlik bilan ishlatmoq kerak.

Jamiyat baxt-saodati yo'lida mehnat qilish jamiyatning moddiy va ma'naviy boyligini ko'paytirish uchun xizmat qilishdir. Rahbarga qo'yiladigan talablar:

- ma'naviy yetuklik;
- huquqiy yetuklik;
- axloqiy yetuklik;
- yuqori saviya va ong;
- ma'rifatlilik;
- madaniyatlilik;
- xodimlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qodirlik;
- topshirilgan ish uchun shaxsiy javobgarlikni his qilishda halollik;
- shaxsiy manfaatlarni jamoa manfaatlariga bo'ysundirishga qodirlik;
- xodimlarga nisbatan mehribon va e'tiborli bo'lish;
- tashabbus va ilg'orlikni qo'llab-quvvatlash qobiliyati;
- prinsipiiallik;
- tanqidga chidamli bo'lish, o'z-o'zini tanqid qila bilish;

Intizomga va mehnatga bo'lgan munosabat:

- mehnatsevarlik;
- jamoaga o'rtasida intizomni yo'lga qo'yabilish;
- atrofdagilarda mehnatsevarlikni tarbiyalay bilish;
- bir noshud rahbarning beg'amligi yuzlab, minglab kishilar taqdiriga bedaxl ta'sir etishi mumkin.

Bilim darajasi :

- iqtisodiyotni bilish;
- texnika va texnologiyani bilish;
- istiqbolni, ilmni funksiyalari va strukturasi bilish;

Tashkilotchilik qobiliyati:

- xodimlarni tanlay bilish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlay olish;
- qo'l ostidagilarni mehnatga o'rgaish va tarbiyalashni bilish;
- -jipslashgan jamoani vujudga keltira olish, maqsad sari intiluvchanlik;
- “yomon korxonaga yoki tashkilot yo'q, lekin yomon rahbarlar bor”, Bu ibora shuni bildiradiki, yomon ishlab turgan korxonaga jamoani yaxshi boshqaradigan , tashkilotchilik qobiliyati yuqori, mehnatsevar, talabchan, bilimdon rahbar boshqarsa, u tashkilotni eng sara tashkilotlar sirasiga qo'shadi.

Boshqarish samaradorligini ta'minlay olish:

- boshqarishni kollegial tarzda tashkil qila olish qobiliyati;
- ish haqida qisqa va aniq gapirish va qobiliyati ishga oid xat, buyruq, farmoyishlar yoza bilish, turli manbalardan ish uchun zarur axborotlarni olish qobiliyati;
- rahbarlarni va qo'l ostidagilarni tinglay bilish qobiliyati;

- asoslangan qarorlarni mustaqil va tez qabul qila olish qobiliyati;
- boshqarish strukturasi takomillashtirib borish qobiliyati;
- rahbarning fazilatlarini, xislatlarini belgilovchi mezonlar ko'p. Biroq quyidagi ijobiy xislatlar alohida mavqega ega:

- dovyuraklik – bunday rahbarlarda mardonavorlik, botirlik, dadillik mavjud bo'ladi;
- bunday rahbarlar omadsizlikdan qo'rqmaydi. Qo'rquv ularni jasoratga chorlaydi va zafarlarga olib keladi. Har bir yangi harakatni taraqqiyotga va hayotiy tajribalarga erishtiradi. Boshqaruv madaniyati va uning tashkilotchilik hamda boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'rni.

Boshqaruv tizimi deyilganda boshqaruv apparati va ular o'rtasidagi bog'lanish tushuniladi. Boshqaruv tizimining tarkibi bir-biri bilan bog'langan teng huquqli birliklar va bo'g'inlar tashkil qiladi. Har bir bo'lim o'z vazifasiga ega bo'lib, boshqariladigan vazifalar doirasini, uning faoliyat chegaralarini, vakolatlari va javobgarligini belgilaydi.

Xodimlar bilan muloqot

Boshqaruv madaniyatini amalga oshiruvchilar rahbarlardir. Ish beruvchi va ish yurituvchi o'rtasidagi kommunikatsion aloqa yaxshi yo'lga qo'yilmas ekan, albatta bunday sharoitda korxonada, tashkilot, muassasada ijobiy natijalarga erishib bo'lmaydi. Chunki bugungi tezkor rivojlanayotgan jamiyat insonlardan ma'naviy, estetik, axloqiylikni, bir so'z bilan aytganda intellektual tafakkurni talab etadi.

Rahbarning jamoaga nisbatan madaniyatligi va xalqparvarligi, ya'ni;

- xodimlarga e'tibor va hurmat;
- xodimlarga xayrihoh va iltifotli bo'lish;
- olijanoblik va beg'arazlik, xolislik;
- xodimlarning qadr-qimmatiga yetish;
- fuqarolik va kasbiy burchini bajarish;
- odamlarga ishonch, xodimlarning o'z qobiliyatiga bo'lgan ishonchini qo'llab-quvvatlay olish, uni shaxsiy kamchiliklarini bartaraf qilishga yo'naltira bilish;
- yuqori nutq madaniyatiga ega bo'lish va tashqi ko'rinishdagi ozodaligi;
- O'zaro munosabatda quyidagi oddiy e'tiqod qoidalariga rioya qilish:
- xushmuomalalik;
- sipolik;
- vazminlik;
- andishalilik;
- mehnat va do'stlikdagi sherikchilikda o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash;
- hozirjavoblik va majburiylik, vazifani so'zsiz bajarishlik;
- prinsipiiallik va ishonch;
- talabchanlik, rahbarning jamiyatga nisbatan talabchanligi;
- yuqori darajadagi vatanparvarlik va baynalminallik.
- kasb mohiyatiga asoslanib, rahbarlik lavozimiga o'qitilayotgan shaxslarni psixologik tayyorlashning metodlari, shakllari, vositalari, metodikalari va prinsiplarini takomillashtirish;

Rahbar lavozimiga tayyorlanuvchi shaxslar dastaval ularning oldilariga qo'yiladigan talablar bilan tanishishi va o'zidagi mukammallik, zaifliklari yuzasidan qat'iy qarorga kelishi lozim. Rahbar psixikasiga lavozim taqozo etuvchi talablar o'z ichiga olgan uch xil turkumga taalluqli jabhalarni qamrab oladi: bilimga doir, emotsional his-tuyg'u va irodaviy fazilatlar.

Bilish va bilish jarayoniga aloqador talablar quyidagilardan iborat:

- diqqat xususiyatlarini egallaganlik darajasi;
- sezgi va idrokning yuksak darajaga erishilganligi;
- tasavvuf obrazlari, vaqtni payqash uquvi;
- tasavvur obrazlari va ijodiy xayolga moyillik;
- xotiraning mustahkamligi, barqarorlik puxtaligi va mantiqiyliqi, tezkorligi va mazmundorligi;
- nutq, nutq faoliyatining mazmundorligi;
- fikrlash, mulohaza yuritish faoliyatining sarmazmunligi, samaradorligi, teranligi, ijodiyliqi, topqirligi, nostandartligi;
- rahbar kadr uchun emotsional holatlar va his-tuyg'ularni oqilona boshqarish uquviga ega bo'lish har qanday vaziyatda ham o'zini-o'zi boshqarish, o'zga kishilarning kechinmalarini his eta olish;
- emotsional holatlarga o'z munosabatini bildirish, reaksiyaga kirisha olish, voqea-hodisalarga loqayd bo'lmaslik, yumor hissining mavjudligi, hamisha muayyan mezonga rioya qilgan holda tobe kishilar bilan munosabat, muomalaga rioya qilish;
- hissiyot qonuniyatlarini egallash va jamoaning boshqariluv tuyg'usini oldindan aniqlash, ularga asoslanib, a'zolari bilan munosabatga kirishish zarurati tug'ilganda tezkor qaror qablul qilish;

Emotsional holatlarga baho berish va ularning har birini tahlil qilish imkoni:

- rahbar kayfiyatini aniqlovchi omillarning barqarorligiga;
- emotsional reaksiyalar ifodalanishining tashqi vositalariga;
- emotsional barqarorlik rahbar shaxsining xislati ekanligiga hamma vaqt e'tibor bermoq lozim.

Rahbar faoliyati va rahbar shaxsi uchun idoraviy sifatlar muhim ahamiyatga ega, uni boshqarish esa psixologik to'siqlar, vaziyatlar, favqulodda holatlarni yengish manbai bo'lib hisoblanadi.

Rahbar kadrning nufuzi barqaror iroda subyekti ekanligini har qaysi harakat va faoliyatda namoyish qilishda o'z ifodasini topadi.

Rahbar kadrning nufuzi barqaror iroda subyekti ekanligini har qaysi harakat va faoliyatda namoyish qilishda o'z ifodasini topadi. Shaxslararo munosabatda ish tuyg'uni vujudga keltiradi, insonni inson tomonidan to'g'ri idrok qilishga sharoit tug'diradi, individual uslubni shakllantiradi, obro'-e'tibor ma'naviy boylik bo'limidan ishlab chiqarish samaradorligining omili, iliq psixologik muhitning mexanizmi hisoblanadi. Shaxsning irodasiga quyidagi talablar qo'yiladi:

- irodaviy kuch-quvvatning mujassamlashuvi;
- boshqaruv faoliyatining mashaqqatlari bilan maqsadga intilish va sobitqadamlik;
- tashabbus, mustaqillik, ijodiylik;
- dadillik, jasoratlilik, to'siqlarni pisand qilmaslik;
- vazminlik, esankiramaslik, o'zini qo'lga ola bilishlik;
- intizomlilik, o'zini o'zi udda qila olish va boshqalar.

Boshqaruv tizimi a'zolari rasmiy va norasmiy aloqalarda bo'ladi. rasmiy aloqalar bu avvalo rahbarlar bilan bo'ysunuvchilar o'rtasidagi aloqalardir. (vertikal aloqalar). Ular rahbarlar va bo'ysunuvchilarning turiga qarab farq qiladi. Agar rahbarlik to'laqonli bo'lib, quyi bo'linmalar

faoliyatiga doir barcha masalalarga daxldor bo'lsa, bu xildagi aloqa muntazam aloqa deb aytiladi. Rahbarlik cheklangan bo'lsa, u holda aloqa funksional bo'ladi. Bo'linmalar o'rtasida vertikal aloqadan tashqari gorizontal aloqalar ham mavjud bo'lib, ular muvofiqlashtirish va hamkorlik qilish tarzidagi aloqalardir. Lekin norasmiy aloqalar ham alohida ahamiyatga ega ekanligini unutmash kerak. Bugungi kunda boshqaruvning ilmiy asoslangan va tajribada sinab ko'rilgan qoidalariga tayanmay turib, tashkilotlarni samarali boshqarib bo'lmaydi. Ushbu qoidalar jamoalarni boshqarish va unga rahbarlik qilishni belgilab beradi. Hozirgi sharoitda jamoani boshqarish shakllari va usullarini belgilovchi asosiy qoidalar quyidagilardan iborat:

1. Boshqarishning ilmiylik qoidasi. Bu qoidani amalga oshirish ijtimoiy taraqqiyot qonunlarini tobora to'laroq bilib borishini va ulardan kundalik yuritish amaliyotida borgan sari to'laroq foydalanishni taqozo etadi.

2. Siyosiy va xo'jalik rahbarlarining birligi qoidasi. Bu qoida boshqaruvga siyosat bilan chambarchas holda qarashga asoslanadi va o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

A). Umumiy xo'jalik vazifalari bilan iqtisodiy vazifalarni hal qilishda siyosiy yondashuv;

B). Boshqaruv faoliyatini yaxshilash uchun jamoaning barcha a'zolarini jalb qilish;

V). Boshqarishni umumdavlat maqsadlariga yo'naltirish.

4. Boshqaruvni demokratlashtirish qoidasi. Bu qoida ishlab chiqarishni boshqarishning eng muhim qoidalari jumlasiga kiradi. Boshqarishni demokratlashtirish mehnatkashlar oilasini ishlab chiqarishni boshqarishga keng jalb qilish uchun yetarli imkoniyat yaratib beradi. Boshqaruv faoliyatida mehnatkashlarning bevosita qatnashishi aholi o'rtasida ishonch uyg'otadi.

5. Reja asosida xalq xo'jaligini rivojlantirish qoidasi. Bu rejalashtirish vazifasining muhimligini va o'sha boshqarishning markaziy bo'g'iniga aylanishini belgilaydi.

6. Boshqarishning yakka hokimlik qoidasi. Bunda boshqaruv bir shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Yakka hokimlik asosida ba'zan yaxshi, ba'zan salbiy natijalar qo'lga kiritilishi mumkin. Bu boshqaruvchining layoqati, dunyoqarashi, tashkilotchiligi, ma'naviy va axloqiy yetukligiga bog'liq bo'ladi. Boshqaruv usullari ishchi jamoalarni ta'minlash uchun ularga nisbatan ko'riladigan zarur chora-tadbirlarni va ta'sirchan usullarning qo'llanishini bildiradi. Jamoani boshqarishda qo'llaniladigan barcha usullar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular bir-birlarini to'ldiradi.

Boshqaruv usullari o'zining tavsiyasiga ko'ra:

A) iqtisodiy boshqarish usuli;

B) tashkiliy-ma'muriy;

V) ijtimoiy-psixologik;

G) siyosiy boshqarish;

D) demokratik boshqarish;

E) avtoritar boshqarish usullaridir.

Mazkur bo'limga xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, boshqaruv funksiyalari, motivatsiya, nazorat, boshqaruvda yuzaga keladigan muammolarga yechim topish, qabul qilinadigan qarorlarning tasniflari, rejalashtirish, tashkil qilish, hisob-kitob, tashkilot mehnatini yuzaga chiqaradigan rag'batlantirish, rahbarlik faoliyatida axborot-kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalanish, aloqa, muloqot, teskari aloqa, oliy ta'lim tizimida masofaviy o'qitishni tashkillashtirish, "Prezident qabulxonalari", "Parlament nazorati"ning

xalq e'tirofidagi o'rni, jamoatchilik bilan aloqalar tizimining afzalliklari, boshqaruvda mehnat unumdorligini, Harakatlar strategiyasi asosida amalga oshirilayotgan sohaga oid islohotlarni muvaffaqiyatli boshqarishga qodir zamonaviy rahbarlar oldidagi vazifalar, ularning boshqaruv texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq ekani – ushbu fanning asosiy negizi sifatida atroflicha tahlil qilindi. Vazifa-nazariyani amaliyot bilan bog'lash, bo'lajak madaniyat va san'at sohasi rahbarlarini boshqaruvning barcha darajadagi muammolarini yechishga tayyorlashdir.

References:

1. O. Hayitov, Boshqaruv psixologiyasi: Darslik / O„zbekiston Respublikasi Oliy va o„rta maxsus ta„lim vazirligi. – Chirciq- 2020
2. S.To'ychiyeva Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish.
3. Darslik.-Toshkent, 2020
4. Азамат Ҳайдаров. Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari.O'quv qo'llanma. Toshkent "Kamalak" 2019.

